

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
• ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXI, Núm 1
ENERO-MARZO, 2025

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Inclusión social del pueblo Montubio de Ecuador a través de las prácticas musicales

Palma García, Yury Vladimir*
Durán Castellón, Ginley**
Campos Sánchez, Venus Sofía***
Peralta Chica, Luis Gabriel****

Resumen

En el contexto actual de globalización y exclusión, las prácticas musicales tradicionales desempeñan un papel crucial en la preservación de la identidad cultural y el fortalecimiento de la cohesión social, como elementos determinantes de la inclusión social. El objetivo del artículo fue analizar la inclusión social del pueblo Montubio de Ecuador a través de las prácticas musicales. Este estudio exploratorio, cualitativo se basó en una revisión bibliográfica y un análisis documental sistemático de fuentes académicas, para investigar las dinámicas culturales, sociales y económicas de las prácticas musicales montubias y su impacto en la inclusión social. Los resultados revelaron que las prácticas musicales del pueblo Montubio empoderan a las comunidades y fomentan la cohesión social. Sin embargo, este patrimonio cultural enfrenta desafíos significativos para su conservación y visibilización, de manera especial, en lo institucional. Se concluye que las prácticas musicales del pueblo Montubio tienen un impacto significativo en su identidad cultural, cohesión social e inclusión social, además de contribuir al desarrollo económico mediante el turismo comunitario. A pesar de algunas limitaciones, como la escasa producción de estudios disponibles en bases de datos académicas y la naturaleza no generalizable del enfoque cualitativo, en conclusión, se subraya la importancia de estas prácticas culturales.

Palabras clave: Inclusión social; desarrollo sostenible; identidad cultural; prácticas musicales; cohesión social.

* Magister en Gerencia Educativa. Licenciado en Ciencias de la Educación Especialización Música. Profesor de Segunda Enseñanza. Docente en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. E-mail: yury.palma@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1422-2072>

** Doctor en Ciencias Sociológicas. Magister en Gestión de Asentamientos Humanos. Arquitecto. Director de Patrimonio Universitario en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Santa Clara, Cuba. E-mail: ginleyd@uclv.edu.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2540-5915>

*** Magister en Gerencia Educativa. Licenciada en Ciencias de la Educación Especialización Música. Profesora de Segunda Enseñanza. Docente en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. E-mail: venus.campos@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3345-4338>

**** Magister en Gestión Cultural. Licenciado en Artes Musicales y Sonoras. Docente en la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador. E-mail: luis.peralta@utm.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3189-2976>

Social inclusion of the Montubio people of Ecuador through musical practices

Abstract

In the current context of globalization and exclusion, traditional musical practices play a crucial role in preserving cultural identity and strengthening social cohesion, as determining elements of social inclusion. The aim of this article was to analyze the social inclusion of the Montubio people of Ecuador through musical practices. This exploratory, qualitative study was based on a bibliographic review and a systematic documentary analysis of academic sources, to investigate the cultural, social and economic dynamics of Montubio musical practices and their impact on social inclusion. The results revealed that the musical practices of the Montubio people empower communities and foster social cohesion. However, this cultural heritage faces significant challenges for its conservation and visibility, especially at the institutional level. It is concluded that the musical practices of the Montubio people have a significant impact on their cultural identity, social cohesion and social inclusion, in addition to contributing to economic development through community tourism. Despite some limitations, such as the scarce production of studies available in academic databases and the non-generalizable nature of the qualitative approach, in conclusion, the importance of these cultural practices is underlined.

Keywords: Social inclusion; sustainable development; cultural identity; musical practices; social cohesion.

Introducción

La inclusión y exclusión social son procesos complejos que se han intensificado en el contexto del capitalismo globalizado (Silver, 2010; Peters y Besley, 2014). Aunque las desigualdades sociales existen desde mucho antes del surgimiento del capitalismo, este sistema ha profundizado y universalizado los procesos de exclusión (Shucksmith, 2012; Orellana-Navarrete, Tenorio y Abad, 2022; Samada, 2023), particularmente en su fase neoliberal, donde prioriza el interés económico por encima de la justicia social, exacerbando la exclusión de ciertos grupos y regiones.

Al respecto, las personas y grupos sociales son incluidos o excluidos en función de su posición en el mercado, lo que deja a muchos en la periferia del desarrollo y la prosperidad. En ese contexto, la historia colonial y las estructuras de poder asimétricas presentes en América Latina y el Caribe han perpetuado la desigualdad y la exclusión (Reygadas, 2005), contribuyendo a la profundización de la

pobreza y la desintegración social, situando a la región como una de las más desiguales del mundo (Gilbert, 2007; Navarro, 2007; Labarca y Panchana, 2022).

En el marco de estas desigualdades, América Latina y el Caribe se caracterizan por una gran diversidad cultural que incluye elementos de la cultura popular tradicional y expresiones artísticas influenciadas por la cultura europea (Hernández, 2003; Taylor, 2014), las cuales han sido efectivas en la preservación y promoción de valores culturales, costumbres y tradiciones, constituyendo bienes patrimoniales de incommensurable valor para los pueblos de la región (Blake, 2015; Yan y Chiou, 2021).

La inclusión social a través de las prácticas musicales se sustenta en la capacidad de estas expresiones para fomentar la identidad cultural y el sentido de pertenencia (Clarke, DeNora y Vuoskoski, 2015; Kyratsou, 2023). La música, como componente del patrimonio cultural, tiene el potencial de ser un medio valioso para el crecimiento material y espiritual

de la sociedad (Van der Hoeven y Hitters, 2019; Janseitova et al., 2023). La resignificación y puesta en valor del patrimonio musical deben involucrar a la comunidad local en la toma de decisiones, promoviendo su apreciación y relevancia en el contexto actual (Scardigno et al., 2022; Pastrán et al., 2022).

En el caso de Ecuador, las manifestaciones del arte popular se proyectan a través de la música, la artesanía, el folklore religioso y la canción popular (Ríos, 2012; Naranjo-Toro et al., 2020). Específicamente, en la región costera, donde habitan los pueblos montubios, los amorfinos representan una parte importante de su cultura. A pesar del reconocimiento de sus derechos en la Constitución de la República del Ecuador de 2008, las comunidades montubias han sufrido exclusión y permanecen en un estado de estancamiento social y económico.

El presente estudio busca abordar la investigación relacionada con la inclusión social del pueblo Montubio mediante un enfoque centrado en las prácticas musicales como vehículo para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Estas prácticas constituyen una manifestación de la riqueza cultural de las comunidades montubias y un medio de transmisión de valores, tradiciones e identidad colectiva. Sin embargo, la limitada exploración académica sobre su impacto restringe la posibilidad de comprender y aprovechar su potencial como herramienta estratégica en la reducción de desigualdades y la promoción de la integración social.

La investigación realizada resulta crucial para destacar el valor del patrimonio musical del pueblo Montubio y su papel en la inclusión social, abordando los vacíos identificados en los estudios previos. De esta forma, la investigación contribuyó a la generación de conocimientos que fundamentan políticas y prácticas orientadas a promover el desarrollo sostenible y la cohesión social en las comunidades montubias; asimismo, proporcionó una base empírica sólida para futuras investigaciones que analicen la relación entre el patrimonio cultural y el

desarrollo social en otras comunidades rurales de América Latina, ampliando así el alcance y la aplicabilidad de sus hallazgos.

1. Metodología

Este estudio exploratorio se fundamentó en un enfoque cualitativo, el cual resultó idóneo para investigar y comprender las complejas dinámicas culturales, sociales y económicas, asociadas a las prácticas musicales del pueblo Montubio. Este enfoque permitió analizar en profundidad los significados, valores y representaciones sociales que la comunidad atribuye a sus expresiones musicales, proporcionando una visión integral de su impacto en la inclusión social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El tipo de estudio realizado fue una revisión bibliográfica, el cual se empleó con el objetivo de recopilar, analizar y sintetizar la literatura existente sobre el tema específico, proporcionando una comprensión detallada y contextualizada de la inclusión social del pueblo Montubio a través de sus prácticas musicales. La revisión bibliográfica, permitió identificar y analizar estudios previos relevantes, ofreciendo una base para el desarrollo de nuevas hipótesis y líneas de investigación futuras.

En ese contexto, el diseño del estudio fue de análisis documental, el cual implicó una revisión sistemática y crítica de documentos, así como publicaciones académicas, incluyendo artículos de revistas, libros, tesis, informes de organizaciones y documentos oficiales. A través del análisis documental, se identificaron patrones, tendencias y vacíos en la investigación existente.

A continuación, se presentan en el Cuadro 1 los criterios de inclusión y exclusión, para una mejor comprensión y organización. Estos criterios se aplicaron de manera rigurosa para asegurar que las fuentes seleccionadas fueran pertinentes y de alta calidad, garantizando así la relevancia y la validez de los hallazgos del estudio.

Cuadro 1 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
Artículos de revistas académicas, libros, capítulos de libros, tesis y disertaciones que aborden temas relacionados con la música montubia, la inclusión social y el patrimonio cultural en América Latina y el Caribe.	Artículos de opinión, reportajes periodísticos, entradas de blogs y cualquier otro tipo de publicación no académica.
Publicaciones de los últimos diez años (2013-2023) para asegurar la relevancia y actualidad de los datos.	Estudios que no aborden directamente la relación entre la música montubia y la inclusión social o que no proporcionen información relevante sobre el patrimonio cultural en comunidades rurales.
Estudios que aborden específicamente la música montubia y su impacto en la inclusión social, así como estudios generales sobre la inclusión social y el patrimonio cultural en comunidades rurales.	Estudios anteriores a 2013, a menos que se trate de obras seminales ampliamente citadas y reconocidas en el campo de estudio.
Fuentes disponibles en bases de datos académicas reconocidas, bibliotecas digitales y repositorios institucionales.	Publicaciones en idiomas distintos al español y al inglés, a menos que cuenten con traducción accesible.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En primer lugar, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas como *Scopus*, *Web of Science*, *JSTOR*, *Google Scholar* y repositorios institucionales. Para ello, se utilizaron palabras clave como “música montubia”, “inclusión social”, “patrimonio cultural”, y “comunidades rurales”.

A continuación, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para seleccionar las fuentes más relevantes y de alta calidad. Se elaboró una matriz de datos para registrar las fuentes seleccionadas, incluyendo detalles bibliográficos, resumen del contenido y relevancia para el estudio. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis crítico de las fuentes seleccionadas, identificando patrones, tendencias y vacíos en la literatura. Se utilizaron técnicas de análisis cualitativo, como la codificación y categorización de datos, para estructurar y sintetizar la información.

Finalmente, se elaboró una síntesis de los resultados del análisis documental,

destacando las principales contribuciones de la literatura existente, los vacíos identificados y las implicaciones para la inclusión social del pueblo Montubio a través de sus prácticas musicales.

2. Resultados y discusión

Para alcanzar el objetivo planteado en el estudio se llevó a cabo un análisis documental exhaustivo que permitió sistematizar y organizar los resultados en tres categorías principales: Dinámicas Culturales, Dinámicas Sociales y Dinámicas Económicas. Cada categoría se aborda de manera detallada, considerando los elementos clave identificados en los documentos analizados. El Cuadro 2, sintetiza los estudios relevantes en estas categorías, describiendo la metodología aplicada, los resultados obtenidos y las referencias correspondientes.

Cuadro 2 Dinámicas culturales de las prácticas musicales del pueblo Montubio

Título del Estudio	Metodología	Resultados	Autor
Hybridity, Mestizaje, and Montubios in Ecuador	Análisis documental	La identidad montubia surge del mestizaje en Ecuador, explorando las tensiones y dinámicas de poder inherentes.	(Roitman, 2008)

Cont... Cuadro 2

Protección del Patrimonio Sonoro y Documental de la Cultura Montubia en Ecuador	Métodos teóricos y empíricos, incluyendo entrevistas, cuestionarios y revisión bibliográfica.	Se identificó una amplia existencia de documentos culturales montubios atesorados por los pobladores, pero escasos en instituciones oficiales. Se elaboró un plan de conservación preventiva.	(Palma, Fernández y Paz, 2018)
El aprendizaje significativo a partir del amorfino como género musical montubio	Metodología cualitativa con encuestas y análisis documental	Los estudiantes tenían poco conocimiento de los géneros musicales tradicionales, pero estaban motivados para aprender. El amorfino ayuda en el desarrollo de habilidades lingüísticas, psicomotrices y emocionales.	(Pantusin y Jama, 2023)
Artistas, folkloristas e instituciones culturales en Ecuador (1944-1964)	Análisis documental y entrevistas	La fundación de la CCE en 1944 marcó un hito en la construcción de la 'cultura nacional' en Ecuador. La CCE y los artistas promovieron la revalorización de las artes indígenas, transformándolas en artesanías y folklore.	(Bedoya, 2023)

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La identidad montubia en Ecuador, surgida del mestizaje, enfrenta tensiones y dinámicas de poder que influyen en su conformación. Este proceso de construcción de identidad no es aislado; se observa también en otras comunidades indígenas y mestizas en América Latina, donde la identidad se negocia continuamente en un contexto de diversidad étnica y cultural. En este sentido, es crucial considerar las teorías de Homi Bhabha sobre la hibridez cultural, que describen cómo las identidades culturales se forman en el “tercer espacio”, un lugar de negociación y resistencia entre culturas dominantes y subalternas (Hollinshead, 1998; Bhandari, 2022). Al respecto, Roitman (2008) subraya que estas tensiones reflejan la complejidad de las identidades culturales y las interacciones sociales.

Por otra parte, la protección del patrimonio sonoro y documental de la cultura montubia en Ecuador presenta un desafío significativo debido a la escasez de documentos en instituciones oficiales, aunque los pobladores conservan una rica tradición cultural. Este fenómeno no es único de Ecuador; investigaciones en otros contextos culturales han demostrado que las comunidades locales a menudo poseen una vasta riqueza de conocimiento cultural que no

siempre se documenta formalmente (Spiegel, 2005). Palma et al. (2018), proponen medidas de conservación preventiva y capacitación en conservación documental, lo que se alinea con los principios de la etnografía aplicada y la museología comunitaria, que enfatizan la participación activa de las comunidades en la preservación de su patrimonio.

Por su parte, el estudio de Pantusin y Jama (2023) sobre el amorfino, una expresión musical del pueblo Montubio, revela la limitada familiaridad de los estudiantes con los géneros tradicionales, aunque destaca su motivación para aprender sobre ellos. Este hallazgo subraya la importancia de incorporar elementos culturales montubios en los procesos educativos, alineándose con las teorías de aprendizaje significativo de Ausubel, que enfatizan la conexión entre nuevos conocimientos y estructuras previas para un aprendizaje transformador (Bryce y Blown, 2024).

Además, investigaciones en educación musical muestran que integrar elementos culturales locales en el currículo no solo incrementa la motivación estudiantil, sino que también fomenta la inclusión social y la valorización de la identidad cultural (Vasil, 2019; Teh, 2023), promoviendo así el desarrollo sostenible y la cohesión en las

comunidades montubias.

Asimismo, la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) en 1944, según Bedoya (2023), fue un hito en la construcción de la cultura nacional en Ecuador. La colaboración entre la CCE y los artistas para revalorizar las artes indígenas, transformándolas en artesanías y folklore, refleja un esfuerzo por construir una identidad nacional inclusiva que reconozca y celebre la diversidad cultural. Este enfoque resuena con las teorías de patrimonio cultural que sugieren que el patrimonio es una construcción social

utilizada para definir y legitimar identidades colectivas (Harvey, 2001; Mozaffari, 2015; Browne y Raff, 2022).

A continuación, se presenta el Cuadro 3, el cual resume estudios recientes sobre las dinámicas sociales del pueblo Montubio en Ecuador, destacando la interacción entre la música, el patrimonio cultural y la identidad comunitaria. Estos estudios ofrecen una visión integral de cómo las prácticas culturales y educativas influyen en la preservación y promoción de las tradiciones montubias.

Cuadro 3
Dinámicas sociales de las prácticas musicales del pueblo Montubio

Título del Estudio	Metodología	Resultados	Autor
Too little, too late? Higher Popular Music Education Reforms as a Strategy of Decoloniality for the Progress and Preservation of Ecuadorian Minorities – the Case of the LAM-UCE Program	Metodología documental y de investigación de campo con entrevistas semiestructuradas, observaciones no participativas y análisis de currículos.	El programa LAM-UCE es el primero en Ecuador en incorporar tradiciones musicales andinas y afroecuatorianas en el currículo universitario. Las estrategias de decolonialidad han empoderado a las comunidades indígenas, proporcionando visibilidad y relevancia cultural y política.	(Pérez, 2022)
Protección del Patrimonio Sonoro y Documental de la Cultura Montubia en Ecuador	Métodos teóricos y empíricos, incluyendo entrevistas, cuestionarios y revisión bibliográfica.	Amplia existencia de documentos culturales montubios atesorados por pobladores, pero escasos en instituciones oficiales. Plan de conservación preventiva propuesto.	(Palma et al., 2018)
Well-being, Experiences, and Ancestral Culture: Values from Interculturality	Metodología mixta con enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando el método Delphi y encuestas.	67.2% percibe fácil experimentar la cultura ancestral, pero solo 60.9% practica valores ancestrales. Se observa una dicotomía en la práctica de valores culturales.	(Villacis et al., 2023)
Patrimonio folclórico danza “El Galope” como atractivo cultural de la provincia del Guayas	Investigación descriptiva de tipo bibliográfico y de campo, con entrevistas, fichas de observación y cuestionarios.	Significativo reconocimiento y disfrute de eventos culturales, pero desconocimiento de la danza “El Galope”. Destacada importancia como recurso turístico.	(Muñiz, López y Zambrano, 2018)
Paisajes sonoros de las Américas	Metodología cualitativa basada en análisis etnográfico y entrevistas con músicos y habitantes.	Identificación de patrones sonoros únicos que reflejan biodiversidad y riqueza cultural. Importancia de paisajes sonoros en educación y conservación cultural.	(Buchanan, 2016)

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los estudios presentados destacan la importancia de la música y otras expresiones culturales en la construcción y preservación de la identidad del pueblo Montubio, revelando cómo la inclusión de tradiciones musicales

andinas y afroecuatorianas en el currículo universitario ha empoderado a las comunidades indígenas (Pérez, 2022); además, abogan, en el marco de las teorías de decolonialidad, por la integración de conocimientos y

prácticas locales en la educación formal para contrarrestar la hegemonía cultural occidental (Al-Kassimi, 2018; De Sousa, 2021).

Asimismo, considerando la teoría del patrimonio cultural y al patrimonio como una construcción social que debe ser activamente preservada y promovida por las comunidades locales, las investigaciones subrayan la necesidad de medidas de conservación preventiva y la importancia de capacitar a los pobladores locales para la protección del patrimonio sonoro y documental de la cultura montubia (Murzyn-Kupisz y Dzialek, 2013; Palma et al., 2018).

Por otra parte, resalta la percepción positiva de los valores y prácticas culturales ancestrales entre los jóvenes, considerando los valores culturales y cómo estos influyen en las conductas y percepciones de las nuevas generaciones, aun cuando también se destaca el desconocimiento de estas tradiciones entre la población urbana y la necesidad de promoverla como recurso turístico para contribuir

significativamente al desarrollo económico y social de las comunidades (Spenceley y Meyer, 2016; Chuang y Wang, 2018; Muñiz et al., 2018; Du Cros y McKercher, 2020; Villacis et al., 2023).

Finalmente, las investigaciones enfatizan la riqueza cultural y la biodiversidad reflejadas en los patrones sonoros de las Américas, destacando, dentro de la ecología acústica, la importancia de los paisajes sonoros en la educación y la conservación cultural para contribuir a la identidad cultural y la memoria colectiva (Galloway, 2015; Buchanan, 2016).

En el Cuadro 4, se presenta un resumen de estudios sobre esta temática, los cuales destacan cómo la música y las prácticas culturales, contribuyen al bienestar económico y social de estas comunidades. En general, las dinámicas económicas relacionadas con las prácticas musicales del pueblo Montubio reflejan un complejo entramado de interacciones entre la cultura, la identidad y el desarrollo económico.

Cuadro 4
Dinámicas económicas de las prácticas musicales del pueblo Montubio

Título del Estudio	Metodología	Resultados	Autor
Dance in Tourism from an Anthropological Perspective: An Introduction to the Research Issue	Revisión de literatura y presentación de ejemplos populares.	Identificación de tres grupos en el turismo de danza: receptores pasivos, turistas de danza activos y bailarines profesionales. La danza es vista como una atracción turística significativa, enriqueciendo experiencias culturales y promoviendo la conservación del patrimonio cultural.	(Banio y Malchrowicz-Moško, 2019)
Ethnic and Demographic Structures and Processes	Análisis descriptivo y etnográfico de prácticas culturales en comunidades andinas.	Descripción de prácticas tradicionales y su relación con el entorno natural, demostrando adaptabilidad y prosperidad en condiciones difíciles.	(Borsdorf y Stadel, 2015)
Emergent Identity, Cultural Heritage, and El Mestizaje: Notes from the Ecuadorian Coast	Análisis cualitativo basado en entrevistas y revisión documental sobre movimientos políticos étnicos en la costa ecuatoriana.	Reconstitución de prácticas culturales a través de referencias históricas y prehistóricas. Movimientos étnicos mestizos y montubios negocian con el estado-nación por derechos y herencia cultural, ejemplificando las contradicciones del mestizaje.	(Bauer, 2012)
Affirmative action(ing)s and postneoliberal movement in South America and Ecuador	Revisión documental y análisis cualitativo de políticas públicas y movimientos sociales en Ecuador y América del Sur.	Acción afirmativa en Ecuador se manifiesta en nuevas constituciones, legislaciones y políticas públicas que abordan siglos de exclusión. Se observan acciones de afirmación cultural y decolonialidad desde abajo hacia una construcción social y política inclusiva.	(Walsh, 2015)

Cont... Cuadro 4

¿Música nacional, música nacionalista o música ecuatoriana?	Metodología cualitativa con entrevistas a musicólogos e investigadores y revisión bibliográfica.	Análisis de las definiciones de música nacional, nacionalista y ecuatoriana, destacando sus diferencias y su papel en la construcción de la identidad cultural ecuatoriana. La música es crucial para la identidad nacional y la conciencia colectiva. (Vasco, 2018)
--	--	--

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Los resultados presentados en estos estudios, enmarcados en la teoría del turismo cultural y la valorización de las tradiciones locales, subrayan la interconexión entre prácticas musicales, desarrollo económico y cohesión social en las comunidades montubias, destacando cómo el turismo de danza puede ser una herramienta eficaz para atraer visitantes y generar ingresos lo que, a su vez, ayuda a conservar y promover el patrimonio cultural (Banio y Malchrowicz-Moško, 2019; Moayerian, McGehee y Stephenson, 2022; Kalfas et al., 2024).

En ese contexto, se considera la visión conceptual de la música ecuatoriana y su papel en la identidad cultural, afirmando que la música no solo es una expresión artística, sino también un elemento crucial para la identidad nacional y la conciencia colectiva, lo que puede tener implicaciones económicas al atraer apoyo y financiamiento para iniciativas culturales (Gibson y Connell, 2012; Vasco, 2018).

Al respecto, el estudio de Bauer (2012) sobre la identidad étnica y la reconstitución de prácticas culturales en la costa ecuatoriana ilustra cómo estas identidades pueden convertirse en capital cultural. La negociación con el Estado-Nación por el reconocimiento de derechos y herencia cultural musical, no solo fortalece la identidad comunitaria, sino que también pueden propiciar políticas públicas para enfrentar siglos de exclusión socioeconómica y racial, abriendo oportunidades económicas y políticas (Kong, 2006; Walsh 2015; Turner, 2017). La afirmación cultural y decolonialidad desde abajo implica una transformación social y política significativa, fomentando la equidad y el reconocimiento cultural, turístico y musical

(Roy, 2022).

Finalmente, Borsdorf y Stadel (2015) proporcionan un análisis detallado de las prácticas culturales en los Andes, que, aunque no se centra específicamente en el pueblo Montubio, ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo las comunidades rurales pueden adaptarse y prosperar en condiciones adversas. La aplicación de técnicas tradicionales demuestra un profundo conocimiento y respeto por la naturaleza, lo que también puede traducirse en prácticas sostenibles y económicamente viables en otras comunidades.

Conclusiones

El estudio exploratorio permitió comprender las dinámicas económicas, culturales y sociales asociadas a las prácticas musicales del pueblo Montubio y su impacto en la inclusión social y el desarrollo sostenible de sus comunidades, indicando que sus prácticas musicales tienen un impacto significativo en su identidad cultural y cohesión social, elementos que apoyan la inclusión social. Al respecto, la música, al ser un componente esencial del patrimonio cultural, facilita la inclusión social mediante el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia comunitaria. Además, se identificó en la danza un potencial turístico para atraer recursos que pueden contribuir a la conservación del patrimonio cultural y al desarrollo económico de las comunidades.

Asimismo, la identidad étnica y las políticas de acción afirmativa juegan un papel crucial en el reconocimiento de derechos y la inclusión social. Por tanto, la música ecuatoriana es fundamental en la construcción

de la identidad nacional, lo cual también tiene implicaciones económicas al atraer apoyo y financiamiento para iniciativas culturales.

No obstante, este estudio presenta algunas limitaciones enfocadas, básicamente, en una revisión bibliográfica centrada en fuentes accesibles de bases de datos académicas reconocidas, lo que podría excluir estudios relevantes no disponibles en estos repositorios. Además, el enfoque cualitativo, aunque profundo y detallado, no permite generalizaciones amplias.

Por ello, futuras líneas de investigación podrían enfocarse en estudios de campo que involucren directamente a las comunidades montubias, recopilando datos empíricos sobre sus prácticas musicales y su impacto en la inclusión social. Además, sería valioso explorar cómo las políticas públicas pueden apoyar y fomentar estas prácticas culturales para el desarrollo sostenible. La integración de enfoques cuantitativos podría complementar los hallazgos cualitativos, proporcionando una visión más completa y robusta del fenómeno estudiado.

Referencias bibliográficas

- Al-Kassimi, K. (2018). ALBA: A decolonial delinking performance towards (western) modernity – An alternative to development project. *Cogent Social Sciences*, 4(1), 1546418. <https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1546418>
- Banio, A., y Malchrowicz-Moško, E. (2019). Dance in tourism from an anthropological perspective: An introduction to the research issue. *Turyzm/Tourism*, 29(1), 15-21. <https://doi.org/10.2478/tour-2019-0002>
- Bauer, D. E. (2012). Emergent identity, cultural heritage, and *El Mestizaje*: Notes from the Ecuadorian Coast. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 21(1), 103-121. <https://doi.org/10.1080/13569325.2011.652601>
- Bedoya, M. E. (2023). Artists, folklorists, and cultural institutions in Ecuador (1944–1964). *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 18(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/17442222.2022.2091908>
- Bhandari, N. B. (2022). Homi K. Bhabha's Third space theory and cultural identity today: A critical review. *Prithvi Academic Journal*, 5, 171-181. <https://doi.org/10.3126/paj.v5i1.45049>
- Blake, J. (2015). From global to local heritage: Intangible cultural heritage and the role of the museum. *Anthropology of the Middle East*, 10(1). <https://doi.org/10.3167/ame.2015.100103>
- Borsdorf, A., y Stadel, C. (2015). *The Andes: A Geographical Portrait*. Springer Geography. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-03530-7>
- Browne, K., y Raff, M. (2022). *International Law of Underwater Cultural Heritage: Understanding the Challenges*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-10568-5>
- Bryce, T. G. K., y Blown, E. J. (2024). Ausubel's meaningful learning revisited. *Current Psychology*, 43(5), 4579-4598. <https://doi.org/10.1007/s12144-023-04440-4>
- Buchanan, D. A. (2016). *Soundscapes from the Americas: Ethnomusicological Essays on the Power, Poetics, and Ontology of Performance*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315609980>
- Chuang, S., y Wang, G. G. (2018). Confucian philosophy and influence on perceived values and behavioural orientations by Taiwan's millennials. *Human Resource Development International*, 21(4), 362-381. <https://doi.org/10.1080/13678868.2018.1433393>
- Clarke, E., DeNora, T., y Vuoskoski, J. (2015). Music, empathy and cultural

- understanding. *Physcis of Life Reviews*, 15, 61-88. <https://doi.org/10.1016/j.plrev.2015.09.001>
- Constitución de la República del Ecuador de 2008. 20 de octubre de 2008 (Ecuador). Última modificación: 13 de julio de 2011.
- De Sousa, B. (2021). Postcolonialism, Decoloniality, and Epistemologies of the South. In *Oxford Research Encyclopedia of Literature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190201098.013.1262>
- Du Cros, H., y McKercher, B. (2020). *Cultural Tourism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429277498>
- Galloway, K. (2015). Materiality and aural memory in the *Harbour Symphony* (St. John's, Newfoundland). *Sound Studies*, 1(1), 118-143. <https://doi.org/10.1080/20551940.2015.1079079>
- Gibson, C., y Connell, J. (2012). *Music Festivals and Regional Development in Australia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315596778>
- Gilbert, A. (2007). Inequality and why it matters. *Geography Compass*, 1(3), 422-447. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00021.x>
- Harvey, D. C. (2001). Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. *International Journal of Heritage Studies*, 7(4), 319-338. <https://doi.org/10.1080/13581650120105534>
- Hernández, D. P. (2003). Amalgamating Musics. In F. R. Aparicio y C. F. Jáquez (Eds.), *Musical Migrations: Transnationalism and Cultural Hybridity in Latin/o America*. Palgrave Macmillan *Musical Migrations* (Vol. I), pp. 13-32). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230107441_2
- Hollinshead, K. (1998). Tourism, hybridity, and ambiguity: The relevance of Bhabha's 'Third Space' cultures. *Journal of Leisure Research*, 30(1), 121-156. <https://doi.org/10.1080/00222216.1998.11949822>
- Janseitova, S., Suleyeva, G., Kurmanaeve, E., Rauandina, S., Kosanova, A., e Iskakov, B. (2023). Elements of archaic music reflected in petroglyphs as a phenomenon of cultural heritage, the original source of material and spiritual culture. *International Journal of Conservation Science*, 14(1), 231-246. <https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.01.16>
- Kalfas, D., Kalogiannidis, S., Ambas, V., y Chatzitheodoridis, F. (2024). Contribution of the cultural and creative industries to regional development and revitalization: A European perspective. *Urban Science*, 8(2), 39. <https://doi.org/10.3390/urbansci8020039>
- Kong, L. (2006). Music and moral geographies: Constructions of "nation" and identity in Singapore. *GeoJournal*, 65(1-2), 103-111. <https://doi.org/10.1007/s10708-006-0013-1>
- Kyratsou, C. (2023). Between estrangement at home and marginalization by the host: Tracing senses of belonging through music. *Arts*, 12(3), 121. <https://doi.org/10.3390/arts12030121>
- Labarca, N. J., y Panchana, A. M. (2022). Crecimiento económico en América Latina: Algunos determinantes desde la perspectiva austriaca. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 216-233. <https://doi.org/10.31876/res.v28i1.37686>
- Moayerian, N., McGehee, N. G., y Stephenson, M. O. (2022). Community cultural development: Exploring the connections between collective art making, capacity building and

- sustainable community-based tourism. *Annals of Tourism Research*, 93, 103355. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103355>
- Mozaffari, A. (2015). The heritage ‘NGO’: A case study on the role of grass roots heritage societies in Iran and their perception of cultural heritage. *International Journal of Heritage Studies*, 21(9), 845-861. <https://doi.org/10.1080/13527258.2015.1028961>
- Muñiz, M. S., López, J. R., y Zambrano, M. D. L. (2018). Patrimonio folclórico: danza “El Galope” como atractivo cultural de la provincia del Guayas. *Revista Turydes: Turismo y Desarrollo*, 11(25).
- Murzyn-Kupisz, M., y Dzialek, J. (2013). Cultural heritage in building and enhancing social capital. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 3(1), 35-54. <https://doi.org/10.1108/20441261311317392>
- Naranjo-Toro, M., Ricardo, Y., Basantes-Andrade, A., Chiliquinga, L., y Naranjo, X. (2020). Internet and legislation on the protection and conservation of cultural heritage in Ecuador. In A. Basantes-Andrade, M. Naranjo-Toro, M. Zambrano Vizueté y M. Botto-Tobar (Eds.), *Technology, Sustainability and Educational Innovation (TSIE)*. TSIE 2019. *Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 1110, pp. 445-453). https://doi.org/10.1007/978-3-030-37221-7_37
- Navarro, V. (Ed.) (2007). *Neoliberalism, Globalization, and Inequalities: Consequences for Health and Quality of Life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315231082>
- Orellana-Navarrete, V., Tenorio, F., y Abad, A. (2022). Universidad e innovación: Una mirada desde lo social. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 204-217. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38469>
- Palma, Y. V., Fernández, R., y Paz, L. E. (2018). Protección del patrimonio sonoro y documental de la cultura montubia en Ecuador. *Universidad & Ciencia*, 7(2), 220-231. <https://revistas.unica.cu/index.php/uciencia/article/view/588>
- Pantusin, A. M., y Jama, V. R. (2023). Aprendizajes significativos del Amorfino como género musical montubio. *Revista Ciencia y Cultura*, 27(51), 155-176. <https://cienciaycultura.ucb.edu.bo/a/article/view/1208>
- Pastrán, F. R., Salazar, G. G., Alcívar, I. I., y Vera, T. A. (2022). Apertura socio-cultural hacia el turismo en el Centro San Salvador de la Nacionalidad Chachi-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 412-427. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38855>
- Pérez, A. (2022). Too little, too late? Higher popular music education reforms as a strategy of decoloniality for the progress and preservation of Ecuadorian minorities – The case of the LAM-UCE Program. In B. Flath, C. Jacke y M. Troike (Eds.), *Transformational POP: Transitions, Breaks, and Crises in Popular Music (Studies)* (pp. 49-61). IASPM D-ACH.
- Peters, M. A., y Besley, T. A. C. (2014). Social exclusion/inclusion: Foucault’s analytics of exclusion, the political ecology of social inclusion and the legitimation of inclusive education. *Open Review of Educational Research*, 1(1), 99-115. <https://doi.org/10.1080/23265507.2014.972439>
- Reygadas, L. (2005). Imagined Inequalities: Representations of discrimination and exclusion in Latin America. *Social*

- Identities*, 11(5), 489-508. <https://doi.org/10.1080/13504630500407943>
- Ríos, F. (2012). The Andean *Conjunto*, Bolivian *Sikureada* and the folkloric musical representation continuum. *Ethnomusicology Forum*, 21(1), 5-29. <https://doi.org/10.1080/17411912.2012.641408>
- Roitman, K. (2008). *Hybridity, Mestizaje, and Montubios in Ecuador*. Working Paper Number 165. https://www.qeh.ox.ac.uk/sites/default/files/pdf_docs/qehwps165.pdf
- Roy, J. (2022). Towards decolonial pedagogies of world music. *Ethnomusicology Forum*, 31(1), 50-69. <https://doi.org/10.1080/17411912.2021.1985562>
- Samada, Y. (2023). Incidencia de urbanizaciones cerradas en la fragmentación urbana y social de la ciudad de Manta-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(1), 243-261. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i1.39749>
- Scardigno, R., Mininni, G., Cicirelli, P. G., y D'Errico, F. (2022). The 'Glocal' Community of Matera 2019: Participative processes and re-signification of cultural heritage. *Sustainability*, 14(19), 12673. <https://doi.org/10.3390/su141912673>
- Shucksmith, M. (2012). Class, power and inequality in rural areas: Beyond social exclusion? *Sociologia Ruralis*, 52(4), 377-397. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9523.2012.00570.x>
- Silver, H. (2010). The process of social exclusion: The dynamics of an evolving concept. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1629282>
- Spenceley, A., y Meyer, D. (Eds.) (2016). *Tourism and Poverty Reduction: Principles and impacts in developing countries*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315677057>
- Spiegel, G. M. (Ed.) (2005). *Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203335697>
- Taylor, C. (2014). *Place and Politics in Latin American Digital Culture: Location and Latin American Net Art*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315850238>
- Teh, M. (2023). Reimagining the music classroom: Student engagement with learning and self-corrective strategies through play-based music education. *Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology*, 16(1), 93-114. <https://doi.org/10.5206/notabene.v16i1.16615>
- Turner, J. B. (Ed.) (2017). *(En)gendering the Political: Citizenship from marginal spaces*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315205663>
- Van der Hoeven, A., y Hitters, E. (2019). The social and cultural values of live music: Sustaining urban live music ecologies. *Cities*, 90, 263-271. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.02.015>
- Vasco, M. (2018). ¿Música nacional, música nacionalista o música ecuatoriana? En camino hacia una construcción conceptual. *Colloquia: Revista de Pensamiento y Cultura*, 5, 18-42. <https://colloquia.uhemisferios.edu.ec/index.php/colloquia/article/view/61>
- Vasil, M. (2019). Integrating popular music and informal music learning practices: A multiple case study of secondary school music teachers enacting change in music education. *International Journal of Music Education*, 37(2), 298-310. <https://doi.org/10.1177/0255761419827367>
- Villacis, L. M., Bravo, V. C., Zambrano, L. D., y Román, V. M. (2023). Bienestar,

- Vivencias y Cultura Ancestral: valores desde la interculturalidad. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 3, 428. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2023428>
- Walsh, C. E. (2015). Affirmative action(ing)s and postneoliberal movement in South America and Ecuador. *Cultural Dynamics*, 27(1), 19-41. <https://doi.org/10.1177/0921374014564655>
- Yan, W.-J., y Chiou, S.-C. (2021). The safeguarding of intangible cultural heritage from the perspective of civic participation: The informal education of Chinese embroidery handicrafts. *Sustainability*, 13(9), 4958. <https://doi.org/10.3390/su13094958>